

CoSi₂ NANO QATLAMLARINING TARKIBI VA TUZILISHI

Isayeva G.Sh.
Abduvayitov A.A.
Jumayev J.M.

Toshkent Davlat Texnika Universiteti
Toshkent shahri, Universitet ko'chasi 2-uy
jumayevjasurbek9999@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463791>

Kalit so'zlar: Ion implantatsiya; nanoqatlam; geterostruktura; kobalt, kremniy; nanoelektronika; nano o'lcham; kristall;

Yarimo'tkazgichli materiallar va ularni ishlab chiqarish texnologiyasida nano o'lchovli strukturalar va metall silisidli qatlamlarni olish intensiv o'rganilmoqda. Ushbu materiallardan mikroto'lqinli tranzistorlar, integral mikrosxemalar, magnit xotira, elektron sensorlar, qurilmalar yaratishda keng qo'llaniladi va yangi avlod optoelektronik qurilmalarini rivojlantirishda istiqbolga ega¹⁻².

Si, CoSi₂, CaF₂ ning yaxshi strukturaviy moslashuvi, gidroksid tuproqli ftoridlar va kobalt disilitsidning fizik xususiyatlari, o'ziga xos texnik xususiyatlarini olish imkonini beradi bu esa ushbu materiallar qatlamlarining turli kombinatsiyalariga asoslangan ko'p qatlamli tizimlarning epitaksial o'sishi imkoniyati zamonaviy qurilma konstruksiyalarini yaratish uchun muhimdir³.

Ushbu tadqiqot ishining maqsadi nano-o'lchovli CoSi₂ tuzilmalari va ularning tarkibini, elektron va kristall tuzilmalari va optik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

1-rasm. CoSi₂ maqsadli sirtining SEM tahlili: a) Si atomlarining konsentratsiyasi yuqori bo'lgan SEM tasvirilari. b) σ - Co atomlari konsentratsiyasi yuqori bo'lgan joylar.

Ushbu ishda CoSi₂/SiO₂/Si(111) plyonkalarini lazerli yotqizish yo'li bilan tayyorlash: CoSi₂ nishonlari uchqunli plazmali payvandlash mashinasida 7·10⁴ N kuch bilan 1 soat davomida, vakuum sharoitida 10⁻² mmHg bosimda, 1200°C haroratda va bosib tayyorlandi (aralashmada og'irligi bo'yicha 51 % kobalt, 49 % kremniy). CoSi₂ ni SiO₂/Si(111) yuzasiga yotqizish uchun avvalo yaxshi stoxiometrik tarkibga ega CoSi₂ aralashmalari tayyorlangan. Maqsadning tarkibi va tuzilishi Gollandiyaning FEI kompaniyasining Quanta 200-3D skanerlovchi elektron mikroskopi yordamida o'rganildi. Issiq presslash usuli bilan CoSi₂ nishoni yuzasining SEM tahlili shuni ko'rsatadiki, Co va Si atomlari sirt bo'ylab notekis taqsimlangan, sirtning bir maydonida Co atomlarining yuqori konsentratsiyasi (1a-rasm), boshqa sohada - Si atomlari (1b-rasm). Impulsi lazer yotqizish paytida ob'ekt va taglikning o'q

atrofida aylanish harakati Co va Si atomlarining sirt ustida bir xil taqsimlanishini ta'minlaydi va u amorf holatda bo'ladi. Ushbu tizimni 950 K haroratda 50 minut davomida isitish va sekin sovutish bilan polikristalli CoSi_2 plyonkasi hosil bo'ldi. Rentgen nurlari difraksion tahlil natijalari kristall strukturasi kubik va panjara parametri $a = 5,3560 \text{ \AA}$, zichligi $4,976 \text{ g/sm}^3$ ekanligini ko'rsatdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Isakhanov Z.A., Yorkulov R.M., Umirzakov B.E., et al. J Synch Investig. 021;15 (2):401–403.
2. Rao S.P., Saw A.K., Chotia C.H., et al. Appl Phys A. 2021;127(8):621. doi: 10.
3. Boltaev K.K., Tashmukhamedova D.A., Umirzakov B.E. J Synch Investig. 2014;8(2):326–331.